

Кушнір Р. С.
здобувач ступеня «Доктор філософії»
Донецького національного університету імені Василя Стуса
<https://orcid.org/0009-0008-8943-2825>

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

JEL Classification: K 41
SECTION "LAW": Право

Анотація. У роботі виявлено деякі проблеми правового регулювання некомерційної господарської діяльності профспілок через узагальнення нормативно-правових актів, які її регламентують. Автором уточнено правовий статус профспілок в аспекті суб'єктів некомерційної господарської діяльності та визначено їх майнову основу такої діяльності, а також розроблено пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання цих питань у дискурсі соціальної держави, особливо в умовах війни за Незалежність України.

У статті визначено, що профспілкові організації, їх об'єднання, як юридичні особи, є суб'єктами некомерційної господарської діяльності, що спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку. Такий аспект правового статусу профспілок є малодослідженим в юридичній науці, вимагає окремої наукової розвідки.

Автором обґрунтовано, що правове регулювання некомерційної господарської діяльності профспілок є недосконалим, адже Конституція України, Закон України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб», Цивільний кодекс України та Господарський процесуальний кодекс України тощо окреслюють лише загальний порядок організації цієї діяльності і спрямовують на застосування спеціального законодавства, яке не обмежується лише Законом України «Про професійні спілки, права і гарантії їх діяльності».

У роботі встановлено, що до майнової основи господарської, зокрема, некомерційної господарської діяльності, профспілок відносяться кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності; майно, придбане за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; кошти та інше майно, передане їм у власність засновниками, членами профспілки, державними органами або органами місцевого самоврядування; майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій.

Автором аргументовано необхідність внесення змін в Закон України «Про професійні спілки, права і гарантії їх діяльності» щодо оновлення статутних завдань профспілок в умовах воєнного стану, доповнення повноважень профспілок як суб'єктів некомерційної господарської діяльності, закріплення їх прав у чіткому переліку. Адже у разі порушення цих прав завдяки таким змінам у цей Закон буде можливість підвищити ефективність їх судового захисту в порядку господарського судочинства.

Ключові слова: правове регулювання, повноваження профспілок, господарська діяльність, некомерційна господарська діяльність, господарські відносини, суб'єкт

господарювання, судовий захист, захист прав та інтересів суб'єктів господарювання, організаційно-правова форма, процесуально-правове регулювання, соціальний діалог.

Abstract. The paper identifies some problems in the legal regulation of non-commercial economic activities of trade unions by summarising the regulatory acts that govern them. The author clarifies the legal status of trade unions as entities engaged in non-commercial economic activity and defines the property basis for such activity, as well as developing proposals for improving the legal regulation of these issues in the discourse of the welfare state, especially in the context of Ukraine's war for independence.

The article states that trade unions and their associations, as legal entities, are subjects of non-commercial economic activity aimed at achieving economic, social and other results without the goal of making a profit. This aspect of the legal status of trade unions has been little studied in legal science and requires separate scientific research.

The author argues that the legal regulation of non-profit economic activity of trade unions is imperfect, since the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine 'On the Specifics of Regulating the Activities of Legal Entities of Certain Organisational and Legal Forms during the Transition Period and Associations of Legal Entities,' the Civil Code of Ukraine, the Commercial Procedure Code of Ukraine, etc. outline only the general procedure for organising these activities and refer to the application of special legislation, which is not limited to the Law of Ukraine 'On Trade Unions, Their Rights and Guarantees of Their Activities'.

The paper establishes that the property base of economic, in particular non-commercial economic, activities of trade unions includes funds and other property necessary for the implementation of their statutory activities; property acquired through membership fees, other own funds, donations from citizens, enterprises, institutions and organisations, or on other grounds not prohibited by law; funds and other property transferred to them by founders, trade union members, state bodies or local self-government bodies; property and funds acquired as a result of the economic activities of enterprises and organisations established by them.

The author argues for the need to amend the Law of Ukraine 'On Trade Unions, Their Rights and Guarantees of Their Activities' to update the statutory tasks of trade unions in conditions of martial law, supplement the powers of trade unions as entities engaged in non-commercial economic activity, and enshrine their rights in a clear list. After all, in the event of a violation of these rights, such amendments to the Law will make it possible to increase the effectiveness of their judicial protection in commercial proceedings.

Keywords: legislative regulation, trade union powers, economic activity, non-commercial economic activity, economic relations, economic entity, judicial protection, protection of the rights and interests of economic entities, organisational and legal form, procedural and legal regulation, social dialogue.

Вступ

Некомерційна господарська діяльність, особливістю якої є відсутність прибуткової мети, професійних спілок, їх об'єднань, які є юридичними особами (далі – профспілки), сприяє тому, що вони складають важливу частину нашого громадянського суспільства, роблять суттєвий внесок у зміцнення соціальної держави. Адже профспілки функціонують на перепутті інтересів роботодавців-суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм, держави та працівників й посутньо впливають на їхні права та інтереси (а також на захист цих прав та інтересів, зокрема, працівників) через різні форми соціального діалогу. За останні роки вони почали відігравати ще більш значну роль у соціально-економічному розвитку нашої держави в умовах війни за Незалежність України, що розпочалася 19 лютого 2014 року й триває по теперішній час [1].

На думку В. В. Саєнко, профспілки України трансформувалися з класичних захисників трудових прав та учасників соціального діалогу у потужний інструмент соціальної та гуманітарної підтримки, надаючи прихисток, лікування, реабілітацію постраждалим від війни особам й продовжуючи зберігати якомога більше робочих місць навіть у сучасних надскладних воєнних умовах [2]. Така трансформація професійних спілок дозволяє їм динамічно впливати на формування ефективної і оперативної відповіді сучасним викликам і загрозам воєнного характеру, завдяки регламентації та реалізації ними, їх об'єднаннями, які є юридичними особами, права на господарську діяльність, у тому числі на некомерційну господарську діяльність згідно ст. 35 Закону України «Про професійні спілки, права і гарантії їх діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV (далі – Закон № 1045-XIV) [3] та ст. 20 ГПК України [4] й ін.

Саме реалізуючи це право профспілки і виконують свої основні статутні завдання у сфері соціального захисту профспілчан, в першу чергу, постраждалих від війни, шляхом надання їм матеріальної допомоги, забезпечення соціальної реабілітації з метою інтеграції в суспільство та виробниче середовище й ін. [5]. Проте, це право також нерідко порушується і його треба відстоювати шляхом судового захисту. Наразі численні майнові спори між профспілками та органами державної влади, за якими останні мають претензії на майно, зокрема, Всеукраїнської федерації профспілок, вирішуються вже десятиліттями в порядку господарського судочинства також через недосконалість законодавства [6; 7].

Проблематика правового регулювання, у тому числі процесуально-правового регулювання, некомерційної господарської діяльності профспілок у соціальній державі зумовлена тим, що Конституція України [8], Закон України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 № 4196-IX [9], ЦК України [10] та ГПК України [4] тощо окреслюють лише загальний порядок організації цієї діяльності і спрямовують на застосування спеціального законодавства.

До такого спеціального законодавства, насамперед, необхідно віднести Закон № 1045-XIV, який визначає особливості правового та процесуально-правового регулювання, засади створення, майнову основу діяльності профспілок, їх права та повноваження. Не менш важливими є також положення Глави XVI «Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями» КЗпП України [11], Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII [12], що закріплюють крім повноважень, які відносяться до функцій першого рівня (представницької і захисної) профспілок ще й їх повноваження другорядної організаційно-виробничої [13, с. 191] або виробничої (господарської) [14, с. 40] функції.

Таким чином, сучасні складні умови розвитку України як соціальної держави потребують вдосконалення спеціального законодавства про професійні спілки, враховуючи сучасну трансформацію їх діяльності, у тому числі, і некомерційної господарської діяльності, що й обумовлює актуальність і своєчасність досліджуваної теми.

Проблемні питання правового регулювання, у тому числі, процесуально-правового, некомерційної господарської діяльності професійних спілок у дискурсі соціальної держави, особливості правового статусу профспілок як суб'єктів цього виду діяльності у більшій мірі досліджувалися фрагментарно у працях таких вчених-правознавців, представників профспілкового руху, фахівців-юристів, як: М. Р. Аветисян [15], Л. П. Амелічева [16], О. І. Боднарчук, І. Л. Олійник [17], С. В. Глібко, Д. І. Ревенко [18], В. В. Саєнко [2], Н. С. Кульчицький [19], Р. С. Кушнір [6], Л. В. Машковська [20; 21], І. В. Спасибо-Фатєєва [22], Р. Г. Щокін [23], О. І. Кисельова, К. Р. Корощенко [24], Ю. М. Гришина, Г. І. Чанишева [25] й ін. Зазначене обумовлює необхідність подальшого комплексного дослідження проблематики правового регулювання некомерційної господарської діяльності профспілок попри значимість та цінність вказаних вище праць.

Метою статті є виявлення деяких проблем правового регулювання некомерційної господарської діяльності профспілок через узагальнення нормативно-правових актів, які її регулюють, уточнення правового статусу профспілок в аспекті суб'єктів некомерційної

господарської діяльності та визначення їх майнової основи такої діяльності, а також розробка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання цих питань у дискурсі соціальної держави, особливо в умовах війни за Незалежність України.

Результати

Під час дії воєнного стану профспілки посилили свою роль у соціально-економічному розвитку нашої держави, яка на конституційному рівні проголосила себе соціальною державою. Цьому не стало на заваді навіть те, що права профспілок на захист працівників при звільненні за ініціативою роботодавця, на отримання від роботодавця коштів за колективним договором на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу були суттєво обмежені законодавцем за Законом України «Про особливості організації трудових відносин в умовах дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136 [26].

Звісно під час війни Україна не перестала бути соціальною державою, однак треба розуміти, що хоча, з однієї сторони, для соціальної держави характерним є постійний діалог людини (громадських формувань) з державою у сфері політики, економіки, культури, основою матеріального забезпечення якого є інноваційний розвиток інформаційних технологій, що виникли в результаті науково-технічного прогресу і є засобами подальшого розвитку останнього [27, с. 62]. З іншої сторони, ідеєю соціальної держави треба сприймати зважено, не варто ідеалізувати соціальну державу. Адже реалізація цієї ідеї пов'язана з певними негативними моментами, зокрема: «можливістю заміни кардинальних рішень щодо певних соціальних проблем тимчасовими заходами; намаганням держави тільки пом'якшити соціальні наслідки власних невдач або непопулярних реформ; надто великі державні витрати на соціальну сферу можуть призвести до кризових явищ в економіці; завжди залишається можливість надмірних соціальних претензій населення, що може послаблювати реалізацію принципу власної відповідальності громадян; держава, що проголосила себе соціальною, набуває нових витончених форм контролю над суспільством, посилює роль державної влади в житті людей; спостерігається економічна залежність людини від держави, яка паралізує і дезорганізує соціальний процес» [28, с. 79].

Тому, на наш погляд, враховуючи зазначену вище другу менш позитивну сторону ідеї соціальної держави, є важливим, щоб в такій державі все ж таки залишалася тенденція до зростання ролі профспілок як елементу громадянського суспільства, які свою некомерційну господарську діяльність спрямовують на досягнення соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку.

В спеціальній літературі профспілки поодинокі висвітлюються як суб'єкти некомерційної господарської діяльності. Так, на думку О. І. Бондарчук та І. Л. Олійник для профспілок як суб'єктів некомерційної господарської діяльності встановлюються правила та умови Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Цей закон має свої особливості та вимоги, які стосуються цього виду діяльності [17, с. 12]. Інші вчені С. В. Глібок, Д. І. Ревенко вірно зауважують, що в основному функціонування суб'єктів некомерційної господарської діяльності опосередковано соціальними цілями, як, наприклад, захист професійними спілками трудових і соціально-економічних прав й інтересів своїх членів [18, с. 138–139]. Також ці вчені зауважують, що замість поняття «суб'єкт некомерційної господарської діяльності» часто в науці і на практиці використовуються синонімічні терміни, такі як «неприбуткові», «непідприємницькі» організації, що відображають різні підходи до цього поняття та вказують на складність соціально-економічної діяльності цих суб'єктів [17, с. 10].

У законодавстві «суб'єкти некомерційної господарської діяльності» також закріплені як «непідприємницькі товариства та установи» відповідно до ст. ст. 83, 85, 86 ЦК України [10], як «неприбуткові установи та організації» згідно пп. 133. 4. 1 п. 133. 4 ПК України [29], різновидністю яких також є і профспілки.

Отже, базуючись на ст. 20 ГПК України [4], ст. 1 Закону № 1045-XIV [3], профспілка будучи юридичною особою та суб'єктом некомерційної господарської діяльності є добровільною

неприбутковою громадською організацією, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Необхідно зауважити критерії визначення належності юридичної особи, і профспілки також, до неприбуткової організації відповідно до пп. 133. 4. 1 п. 133. 4 ПКУ [29]. До критеріїв неприбуткової організації відносяться такі, як: по-перше, вона утворюється та реєструється в порядку, визначеному законом; по-друге, установчі документи такої організації повинні містити заборону на розподіл її прибутків між учасниками; по-третє, у випадку реорганізації або ліквідації такої організації, усе належне їй рухоме та нерухоме майно буде передано або неприбутковій організації такого ж виду, або зараховано до бюджету; по-четверте, вона вноситься відповідним органом державної влади до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Також необхідно зауважити, що статус неприбуткової ще не означає, що організація не може отримувати прибуток. Головною умовою є те, що прибуток має витрачатись тільки згідно зі статутом та не може бути розподілений між її членами (виключенням є тільки заробітна плата та сплата ЄСВ) згідно пп. 133.4.2 ПКУ [29].

Далі у контексті цього дослідження необхідно зауважити як відповідно до ст. 34 Закону № 1045-XIV визначається майнова основа некомерційної господарської діяльності профспілок (або їх власність). По-перше, профспілки, їх об'єднання можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності. По-друге, право власності профспілок, їх об'єднань виникає на підставі: придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, державними органами або органами місцевого самоврядування. По-третє, профспілки, їх об'єднання мають право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій [3].

Важливими правилами правового режиму майна профспілок, які виступають стороною господарських відносин, й також впливають зі ст. 34 Закону № 1045-XIV, є такі, як: а) фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об'єднань державними органами та органами місцевого самоврядування не здійснюється; б) контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об'єднань; в) позбавлення профспілок права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їм у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законами; г) від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном профспілок, їх об'єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють виборні органи профспілки або об'єднання, створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори, конференції, з'їзди тощо); д) члени профспілок не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язаннями профспілки та її органів, як і профспілка та її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язаннями членів профспілки [3].

Відповідно до ст. ст. 14, 15 Закону № 1045-XIV профспілки та їх об'єднання, як юридичні особи, діють відповідно до законодавства та своїх статутів (положень) [3]. Статут (положення) профспілок та їх об'єднань повинні містити: порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілок, їх об'єднань; умови та порядок припинення діяльності профспілок та їх об'єднань і вирішення майнових питань й ін.

Виходячи з того, що профспілки України в умовах війни трансформувалися з класичних захисників трудових прав у потужний інструмент соціальної та гуманітарної підтримки [2], вони часто надають благодійну допомогу, не передбачену їх статутом, наприклад виплачують допомогу членам сімей загиблих на війні працівників, які не є членами профспілки. Така виплата вважається нецільовою благодійною допомогою та підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Така практика набула масового характеру серед профспілок, їх об'єднань, що є сучасним нестандартним аспектом, пов'язаним з війною, під час ведення ними господарської і фінансової діяльності. Як встановлено абзацом першим п.п. 133.4.2 ПК України, доходи (прибутки)

неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами [29]. При цьому на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог п. 133.4 ПКУ здійснення неприбутковою організацією передачі майна, надання послуг, благодійної допомоги, використання доходів (прибутків) для фінансування видатків, не пов'язаних з реалізацією мети та напрямів діяльності, передбачених її установчими документами, на цілі та на користь отримувачів, що визначені п. 63 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПК України [29]. Відповідно до п.п. 133.4.6 ПКУ до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ і не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок [30]. Проте експерти зауважують, що надання такої допомоги (саме нецільової) має бути передбачено установчими документами профспілки, інакше в разі порушення умов статутної діяльності профспілка ризикує втратити неприбутковий статус [31].

Висновки

Таким чином, все вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки.

1. Профспілкові організації, їх об'єднання, як юридичні особи, є суб'єктами некомерційної господарської діяльності, що спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку. Такий аспект правового статусу профспілок є малодослідженим в юридичній науці, вимагає окремої наукової розвідки.

2. В сучасних умовах розвитку України правове регулювання некомерційної господарської діяльності профспілок є недосконалим. Конституція України, Закон України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 № 4196-IX, ЦК України та ГПК України тощо окреслюють лише загальний порядок організації цієї діяльності і спрямовують на застосування спеціального законодавства, яке не обмежується лише Законом України «Про професійні спілки, права і гарантії їх діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV.

3. До майнової основи господарської, зокрема, некомерційної господарської діяльності, профспілок відносяться кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності; майно, придбане за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; кошти та інше майно, передане їм у власність засновниками, членами профспілки, державними органами або органами місцевого самоврядування; майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій.

4. Сьогодні необхідно внести зміни в Закон № 1045-XIV з питань оновлення статутних завдань профспілок в умовах воєнного стану, доповнення повноважень профспілок як суб'єктів некомерційної господарської діяльності, закріплення їх прав у чіткому переліку. Адже у разі порушення цих прав завдяки таким змінам у цей Закон буде можливість підвищити ефективність їх судового захисту в порядку господарського судочинства.

Список використаної літератури:

1. Про засади державної політики національної пам'яті Українського народу: Закон України від 21.08.2025 № 4579-IX. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4579-20>
2. Саєнко В. В. Профспілки стали фортецею підтримки для українських військових та переселенців. Офіційний веб-портал Федерація професійних спілок України. URL: <https://surl.lt/sppqdu>

3. Про професійні спілки, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#n261>
4. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>
5. Амелічева Л. П. Деякі сучасні аспекти реалізації статутних завдань профспілками в дискурсі їх права на господарську і фінансову діяльність в умовах війни. Трудові та соціальні права в Україні: європейська інтеграція, воєнний стан, повоєнне відновлення: матеріали Всеукр. міждисц. наук.-прак. конференції (м. Київ, 14.11.2025) / за ред. С. М. Черноус, І. С. Сахарук, М. О. Денисюк. 2025. С. 8–11.
6. Кушнір Р. С. Проблеми захисту у господарському судочинстві майнових прав професійних спілок у дискурсі їх статутної діяльності. Академічні візії: Секція: Право. 2024. № 32. URL: DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.12699714>.
7. Корнеєва Є. М. Сучасний правовий статус майна професійних спілок в Україні. Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвяч. пам'яті Є. В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження): матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 20-21 травня 2016 р. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; упоряд. і відп. ред. І. С. Канзафарова. Одеса: Астропринт, 2016. С. 65–69.
8. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
9. Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб: Закон України від 09.01.2025 № 4196-IX. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#Text>
10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
11. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>
12. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text>
13. Зеньков Д. О. Поняття функцій профспілок та їх значення на сучасному етапі ринкових відносин. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 8. С. 189–192.
14. Щербина В. І. Правовий статус профспілок: історія і перспективи. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2012. № 25. С. 32–43.
15. Аветисян М. Р. Деякі питання організаційно-правових форм підприємництва та організаційно-правових форм некомерційного господарювання. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 2. С. 87–90.
16. Амелічева Л. П. Деякі правові проблеми та перспективи розвитку профспілкового руху в Україні та світі. Актуальні проблеми приватного та публічного права: мат-ли VI Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 95-річчю від дня народження Процевського О. І., Ломжа. Харків, 29.03.2024. / Наук. ред.: А. Енглер-Якуб'як, О. Коваленко, П. Якуб'як. Ломжа: Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі, Республіка Польща; ХНПДУ імені Г. С. Сковороди. 2024. С. 69–72.
17. Боднарчук О. І., Олійник І. Л. Правовий статус суб'єктів некомерційної господарської діяльності в Україні. Ірпінський юридичний часопис. 2024. № 4. С. 9–16.
18. Глібко С. В., Ревенко Д. І. До питання організація суб'єктів некомерційної господарської діяльності. Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії: зб.

- наук. пр. НДІ ПЗІР НАПрН України № 1 за мат-ми круглого столу (м. Харків, 18.09.2020) / за ред. А. В. Стріжкової. 2020. С. 136–146.
19. Кульчицький Н. С. Чому держава намагається відібрати майно у профспілок. Офіційний сайт «Економічна правда». 23.02.2021. URL: <https://epravda.com.ua/columns/2021/02/23/671293/>
 20. Машковська Л. В. Правовий статус суб'єктів некомерційної господарської діяльності. Актуальні проблеми держави і права. 2011. № 5. С. 470–476.
 21. Машковська Л. В. Поняття та класифікація некомерційних суб'єктів господарювання. Вісник Вищої Ради юстиції. 2012. № 11. С. 189–199.
 22. Спасибо-Фатєєва І. В. Проблеми права власності профспілок. Університетські наукові записки. 2007. № 2. С. 147–155.
 23. Щокін Р. Г. Некомерційна господарська діяльність в Україні: сутність, нормативно-правова основа та проблемні аспекти. Наше право. 2015. № 1. С. 115–120.
 24. Кисельова О. І., Корощенко К. Р. Професійні спілки в Україні: проблемні питання та позитивний міжнародний досвід. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2021. № 30. 145–150.
 25. Гришина Ю. М., Чанишева Г. І. Основні функції профспілок в умовах воєнного стану. Право і суспільство. 2022. № 4. С. 195–201.
 26. Про особливості організації трудових відносин в умовах дії воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2136. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text>
 27. Ярошенко О. М. Місце та роль соціальної держави у соціально-трудої сфері. Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28.11.2014); за заг. ред. К. Ю. Мельника / ХНУВС. 2014. С. 59–62.
 28. Ярошенко О. М. Щодо центрального місця соціальної держави в системі суб'єктів трудового права України. Вісник Національної академії правових наук України. № 2. 2014. С. 72–80.
 29. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>
 30. Профспілкова благодійна допомога не за статутом: податкові наслідки. Офіційний сайт ТОВ «7EMINAR.UA». 17.03.2025. URL: <https://surl.lu/pokwbw>
 31. Бикова Г. Благодійна допомога від профспілки сім'ям загиблих учасників бойових дій. Сайт Київської міської професійної спілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості. URL: <https://kievprofenergo.in.ua/page/679/>